

Pengembangan Website Pendaftaran Siswa Baru dan Informasi Akademik Sekolah Dengan *Agile Development*

Billyza Oktaviyon¹, Indera^{*2}

^{1,*2} Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: indera@darmajaya.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SD Negeri 1 Pesawahan masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti risiko kehilangan berkas, lamanya proses pelaporan, ketidakakuratan data, serta penyampaian informasi yang kurang efisien. Kondisi ini membutuhkan solusi teknologi yang mampu menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan kualitas layanan. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem informasi PPDB berbasis web yang ideal, yaitu sistem yang menyediakan pendaftaran online, pengelolaan data terpusat, validasi data otomatis, serta pelaporan real-time kepada pihak sekolah. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Agile Development dengan pendekatan iteratif melalui beberapa siklus sprint untuk memastikan sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan memperoleh peningkatan secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi PPDB yang dikembangkan mampu mengatasi kendala administrasi manual, mempercepat proses pengolahan data, meningkatkan akurasi input, serta mempermudah akses informasi bagi orang tua, panitia, dan kepala sekolah. Dampak dari penerapan sistem ini adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan PPDB, transparansi informasi, serta kualitas pelayanan sekolah dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Kata kunci—Agile, Pendaftaran online, Sistem Informasi, Web.

Abstract

The student admission process (PPDB) at SD Negeri 1 Pesawahan is still carried out manually, leading to several issues such as lost or damaged forms, lengthy reporting procedures, inaccurate data entry, and ineffective information delivery. These problems highlight the need for a technological solution capable of simplifying administrative tasks and improving service quality. This study aims to design and develop an ideal web-based admission information system that provides online registration, centralized data management, automated data validation, and real-time reporting for school administrators. The system was developed using the Agile Development method through iterative sprint cycles, enabling continuous improvement and ensuring that system features align with user needs. The results show that the developed PPDB information system effectively resolves various issues found in manual administration,

accelerates data processing, improves data accuracy, and facilitates easier access to information for parents, committee members, and the school principal. The implementation of this system contributes to enhanced efficiency in admission management, improved transparency, and better service quality in the student admission process.

Keywords—*Agile, Online Registration, Information System, Web.*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha dimana menumbuhkan kembangkan adanya potensi yang dimiliki oleh anak karena lingkungan. Salah satu lembaga untuk memperoleh tumbuh kembang dan potensi strategis yang tersedia anak Sekolah berperan sebagai lembaga pendidikan yang menjadi wadah utama dalam kegiatan pembelajaran sekaligus pembentukan proses sosialisasi peserta didik serta penguatan kompetensi melalui proses pembudayaan, sikap, nilai, waktu dan perilaku biasanya hanya terjadi pada kondisi infrastruktur, personel pendukung proses pendidikan. Sistem kurikulum dan lingkungan sekitar [1]. Perkembangan di era sekarang seperti Teknologi informasi mengalami perkembangan yang pesat seiring berjalannya waktu, khususnya melalui inovasi yang memudahkan akses perangkat secara luas, sehingga berperan penting dalam menunjang kegiatan pendidikan [2], sehingga prosesnya akan lebih mudah, cepat, efisien untuk menemukan informasi, contohnya di sekolah pada saat melakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Pihak sekolah dapat menyediakan sistem informasi berbasis *website* agar proses pendaftaran peserta didik baru dapat dilakukan oleh orang tua secara online [3], yang telah disediakan oleh sekolah tentunya sehingga dapat menefisiensi waktu, tenaga dikarenakan pengguna tidak perlu melakukan antrian maupun mencari informasi secara langsung karena seluruh informasi telah tersedia dan dapat diakses melalui website secara daring [4].

Dengan adanya uraian tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat dapat mempermudah kegiatan sehari-hari, utamanya yang telah dibahas diatas khususnya mengenai penerapan pendaftaran peserta didik baru secara daring melalui *website* [5], memungkinkan sekolah menyediakan sistem informasi yang dapat diakses oleh orang tua, calon peserta didik, maupun masyarakat untuk mengenal lingkungan sekolah, prestasi, kegiatan, dokumentasi, serta berbagai informasi lainnya tanpa harus datang langsung ke sekolah. Keberadaan sistem informasi berbasis *website* ini tidak hanya mempermudah proses pendaftaran peserta didik baru [6], tetapi juga membantu pihak sekolah dalam mengelola data pendaftar yang tersaji dalam bentuk entri digital, sehingga tidak lagi memerlukan pengelolaan berkas fisik karena seluruh proses telah terkomputerisasi [7].

Melalui dukungan sistem informasi tersebut, peserta didik diharapkan mampu melakukan proses pendaftaran secara mandiri dengan memanfaatkan jaringan internet untuk mengisi formulir pendaftaran kapan saja dan di mana saja, sehingga proses operasional menjadi lebih efisien serta data tersimpan secara akurat dan aman [8]. Dengan demikian, proses penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan data pendaftar tersimpan secara aman di dalam basis data [9]. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis jaringan di SD N 1 Pesawahan menjadi penting untuk meminimalkan kesalahan pendataan serta memberikan kemudahan bagi calon siswa dalam melakukan proses pendaftaran. [7].

Penelitian terdahulu berjudul *Rancang Bangun Website Pendaftaran Siswa Baru dan Informasi Akademik Sekolah* menunjukkan bahwa metode *Agile* dapat diterapkan secara efektif pada proses penerimaan peserta didik baru. Berbagai penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa metode *Agile* berhasil digunakan dalam pengembangan berbagai sistem informasi, sehingga metode ini dipertimbangkan sebagai pendekatan yang relevan untuk pengembangan sistem informasi pendaftaran pelajar. Metode pengembangan perangkat lunak tradisional seperti *Waterfall* memiliki kelemahan dalam menangani perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. Model tersebut bersifat linear dan tidak fleksibel ketika terjadi penambahan fitur

atau penyesuaian kebutuhan pengguna. Kelemahan ini menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan metode pengembangan yang lebih adaptif.

Metode *Agile* menawarkan keunggulan berupa kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan melalui siklus pengembangan singkat (*sprint*) yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan [11]. *Agile* mulai diperkenalkan pada dekade 1990-an sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan metode sebelumnya dalam menangani dinamika kebutuhan pengguna. Dalam implementasinya terdapat beberapa model *Agile*, antara lain *Beberapa pendekatan pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam kategori metodologi agile antara lain Crystal, Dynamic Systems Development Method (DSDM), Adaptive Software Development (ASD), Feature-Driven Development (FDD), Extreme Programming (XP), serta Scrum* [12-13]. Penerapan sistem informasi PPDB berbasis *Agile* diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta efektivitas sumber daya manusia dalam proses pendaftaran peserta didik baru. Sistem ini memungkinkan calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mudah tanpa harus datang langsung ke sekolah serta meminimalkan kesalahan pada proses administrasi data [14].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Model Pengembangan Sistem

Penelitian ini mengadopsi metodologi *Agile* dalam proses pengembangan perangkat lunak guna mendukung fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan [8], seperti tersaji pada Gambar 1. Metode *Agile* digunakan sebagai pendekatan pengembangan perangkat lunak dalam penelitian ini karena memiliki karakteristik iteratif dan adaptif. *Agile* memungkinkan penyesuaian kebutuhan selama proses pengembangan serta mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pengembang dan pengguna. Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan sistem PPDB yang menuntut fleksibilitas, kemudahan pemutakhiran, dan kemampuan menyesuaikan fitur berdasarkan masukan dari pihak sekolah. Tahapan-tahapan yang digunakan pada penelitian ini merupakan adopsi dari prinsip dasar *Agile*, yaitu pengembangan bertahap melalui siklus singkat yang memungkinkan evaluasi dan penyempurnaan secara terus-menerus. Ruang lingkup rancang bangun pada penelitian ini meliputi:

- a) **Pengembangan sistem**, meliputi fungsi inti seperti pendaftaran *online*, verifikasi data, manajemen user, dan pelaporan;
- b) **Perancangan database**, mencakup struktur tabel, relasi antar-data, serta aturan bisnis (*business rules*) seperti validasi identitas siswa, alur verifikasi, dan ketentuan kelengkapan berkas;
- c) **Perancangan antarmuka (*interface*)** yang mencakup desain tampilan pengguna untuk calon peserta didik, panitia PPDB, dan admin sekolah.

Berikut tahapan pengembangan yang diterapkan sesuai prinsip *Agile*:

1) **Plan (Perencanaan)**

Pada tahap perencanaan, peneliti menetapkan sejumlah keputusan awal yang berkaitan dengan pengembangan sistem, antara lain:

- a) Menentukan platform pengembangan sistem informasi berbasis web.
- b) Menetapkan penggunaan bahasa pemrograman PHP dengan dukungan editor *Visual Studio Code*.
- c) Menentukan sistem manajemen basis data (DBMS) menggunakan *phpMyAdmin* untuk pengelolaan data.

2) **Design (Perancangan)**

Tahap selanjutnya adalah proses perancangan yang meliputi desain antarmuka pengguna serta perancangan struktur basis data sebagai fondasi sistem [16].

3) **Develop (Pengembangan)**

Pada tahap pengembangan, proses implementasi sistem dilakukan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pembuatan basis data melalui *phpMyAdmin*.

- b) Implementasi desain antarmuka pengguna.
- c) Pengembangan kode program sistem informasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP.

4) **Test (Pengujian)**

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan, termasuk pemeriksaan bug atau kesalahan yang mungkin belum teridentifikasi pada tahap pengembangan. Pengujian juga mencakup validasi fungsi tombol serta navigasi antarhalaman pada keseluruhan sistem.

5) **Deploy (Implementasi)**

Setelah proses pengujian dinyatakan berhasil dan tidak ditemukan kesalahan, sistem selanjutnya diunggah ke server hosting untuk dapat diakses oleh pengguna.

6) **Review (Evaluasi)**

Tahap evaluasi dilakukan dengan mempresentasikan hasil pengembangan sistem kepada pihak terkait guna memperoleh umpan balik terhadap kinerja sistem. Apabila terdapat fitur yang dinilai kurang optimal, maka proses pengembangan dapat kembali ke tahap pengembangan untuk dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan yang diberikan [17].

Gambar 1 Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem Berjalan

Pada proses sistem berjalan ini digambarkan dengan UML diagram yang memungkinkan lebih jelas dan cepat pemodelannya [7], calon peserta didik baru diwajibkan melakukan proses pendaftaran dengan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, antara lain salinan Kartu Keluarga, KTP kedua orang tua, akta kelahiran, pas foto, serta mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia penerimaan peserta didik. Setelah seluruh dokumen persyaratan dan formulir pendaftaran diserahkan, panitia mencatat data tersebut ke dalam buku administrasi penerimaan peserta didik pada tahun ajaran berjalan. Tahap selanjutnya adalah pembentukan grup komunikasi melalui aplikasi *WhatsApp* yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi terkait proses verifikasi, kelengkapan persyaratan, serta pemberitahuan jadwal masuk sekolah. Setelah proses verifikasi awal dilakukan, data pendaftar diserahkan kepada operator sekolah untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kelengkapan dan keabsahan data, seperti Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Keluarga dan kesesuaian data pada sistem Dapodik. Apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap dan valid, proses pelaporan tetap memerlukan waktu yang relatif lama karena masih dilakukan secara manual.

Gambar 2 Activity Diagram Alur Proses Bisnis Sistem Saat Ini

Gambar 2 menampilkan diagram aktivitas yang menggambarkan alur proses bisnis pada sistem yang sedang berjalan, di mana proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SD N 1 Pesawahan masih dilaksanakan secara manual, meliputi pengisian formulir, pengumpulan dokumen persyaratan, serta proses pembayaran.

3.2 Use Case Diagram

a) Use Case Diagram Antarmuka Pengguna untuk Calon Peserta Didik

Gambar 3 Use Case Diagram Antarmuka Pengguna untuk Calon Peserta Didik

Gambar 3 menyajikan use case diagram halaman calon peserta didik yang menggambarkan alur interaksi calon peserta didik baru dengan sistem PPDB berbasis web, mulai dari proses akses sistem hingga pelaksanaan pendaftaran secara online.

b) Use Case Diagram Antarmuka Pengguna untuk Admin

Use case diagram pada Gambar 4 merepresentasikan interaksi admin dengan sistem PPDB berbasis *web*, yang mencakup pengelolaan data pendaftar, proses verifikasi administrasi, serta pengaturan dan pemeliharaan sistem.

Gambar 4 *Use Case Diagram* Antarmuka Pengguna untuk Admin

3.3 Desain User Interface

1. Halaman Admin

a) Halaman Utama

Gambar 5 menyajikan halaman utama sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis *web* di SD N 1 Pesawahan, yang berfungsi sebagai pintu awal akses bagi admin dan calon peserta didik, dengan berbagai menu navigasi utama seperti beranda, profil sekolah, kategori informasi, galeri dokumentasi, dan layanan PPDB Online.

Berita Terkini SD N 1 Pesawahan

Gambar 5 Halaman Utama

b) Halaman Login Admin

Gambar 6 menyajikan antarmuka login admin yang digunakan untuk melakukan autentikasi sebelum mengakses fitur pengelolaan pendaftaran peserta didik pada sistem informasi PPDB.

SD NEGERI 1 PESAWAHAN

LOGIN

Username

Masukkan Username

Password

Masukkan Password

Remember Me

Login

OR

Belum punya akun? [Daftar Sekarang!](#)

[Kembali ke halaman PPDB](#)

© Copyright 2025. All rights reserved.

Gambar 6 Login Admin

c) Halaman Menu Utama Admin

Halaman menu utama admin berfungsi sebagai pusat navigasi yang memungkinkan admin mengakses dashboard, profil, serta berbagai fitur pengelolaan sistem informasi seperti (sejarah, visi -misi, struktur organisasi dan kegiatan), berita, galeri, pendaftaran (data pendaftar, data pembayaran, biaya pendaftaran, rincian biaya masuk), pengumuman, laporan pendaftaran dan manajemen user, seperti dapat dilihat pada Gambar 7.

SD NEGERI 1 PESAWAHAN

admin@sdn1pesawahan.com

Dashboard

Selamat Datang, admin pada halaman Administrator, salam semangat dan sukses selalu

Data Berita
6 Berita (View all)

Data Galeri
4 File (View all)

Data Pendaftar
3 Siswa (View all)

Data Pembayaran
2 Siswa (View all)

Siswa Jalus Seleksi
1 Siswa (Cetak Laporan)

Gambar 7 Menu Utama Admin

- d) Halaman Menu Data pendaftar
Pada Gambar 8 menampilkan data pendaftar yang masuk dimana ada tabel nama siswa, dokumen status dan aksi.

Nama Siswa	Dokumen Status	Aksi
Aldha	Foto 3x4: OK AKIB: OK Kartu Keluarga: OK	
Billy Balenro	Foto 3x4: OK AKIB: OK Kartu Keluarga: OK	
Syahfitri	Foto 3x4: OK AKIB: OK Kartu Keluarga: OK	

Gambar 8 Menu Data Pendaftar

- e) Halaman Menu Data Pembayaran
Pada Gambar 9 menampilkan data pembayaran yang masuk dimana ada tabel nama user, no rekening, atas nama, jumlah transfer, riwayat status, bukti transfer dan aksi.

Nama User	No Rek	Atas Nama	Jumlah Transfer	Riwayat - Status	Bukti Transfer	Aksi
aldhaan	2147483647	ALDHA ALIA SYAHFIRI	Rp. 1110	Dibuat: 2022-11-09 16:06:15 Diupdate: 2022-11-09 08:28:05 Lulus Pembayaran		
bily01	2147483647	NUR	Rp. 1100000	Dibuat: 2025-11-24 18:30:36 Diupdate: - Pembayaran Muncul		

Gambar 9 Menu Data Pembayaran

- f) Halaman Menu Laporan Pendaftar
Pada Gambar 10 menampilkan data siswa lolos seleksi yang kemudian ada tombol cetak laporan berbentuk pdf.

No	No. Pendaftar	Nama	JK	Ket
1	89-07112022	Syahfitri	P	Lulus

Gambar 10 Menu Laporan Pendaftar

3. Halaman Admin

a) Halaman Daftar Akun

Gambar 11 menampilkan antarmuka pembuatan akun yang digunakan oleh calon peserta didik sebagai tahap awal agar dapat melakukan login ke dalam sistem. Setelah proses registrasi akun berhasil, calon peserta didik dapat masuk ke sistem untuk melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu pengisian formulir pendaftaran, pengunggahan dokumen persyaratan, serta pelaksanaan pembayaran.

Gambar 11 Halaman Daftar Akun

b) Halaman Antarmuka Pengguna Peserta Didik

Gambar 12 memperlihatkan antarmuka sistem yang menyediakan berbagai menu, meliputi dashboard, data formulir, unggah berkas, serta pembayaran. Selain itu, halaman ini juga menampilkan informasi status verifikasi penerimaan peserta didik, fitur unggah foto, dan penyajian informasi pendukung lainnya.

Gambar 12 Halaman Antarmuka Pengguna Peserta Didik

- c) Halaman Antarmuka Formulir Pendaftaran
Gambar 13 menampilkan antarmuka pengisian formulir pendaftaran yang mengharuskan calon peserta didik melengkapi data pribadi, data ayah, data ibu, serta data wali secara lengkap.

SD NEGERI 1 PESAWAHAN

Pendaftaran

Formulir Pendaftaran

A. Identitas Calon Siswa
Lengkapi Data Diri Anda dengan data yang sesungguhnya.

No. NIS

Nama Lengkap Siswa

Nama Panggilan Siswa

No. Kartu Keluarga

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Anak Ke

Gambar 13 Halaman Antarmuka Formulir Pendaftaran

- d) Halaman Antarmuka Upload Berkas
Gambar 14 menunjukkan antarmuka pengunggahan dokumen persyaratan, di mana calon peserta didik diminta untuk mengunggah pas foto ukuran 3×4, hasil pemindaian akta kelahiran, serta hasil pemindaian Kartu Keluarga.

C. Upload File
Lengkapi Upload File dengan mengupload Foto 3x4

Foto 3x4

Scan Akte Kelahiran

Scan Kartu Keluarga

Select file

(Biarkan kosong jika tidak ada)

Select file

(Biarkan kosong jika tidak ada)

Select file

(Biarkan kosong jika tidak ada)

Save Reset

Gambar 14 Halaman Antarmuka Upload Berkas

- e) Halaman Antarmuka Pembayaran
Gambar 15 menampilkan antarmuka menu pembayaran yang menyediakan informasi pembayaran, fitur penambahan pembayaran untuk mengunggah bukti transaksi, serta tampilan data berupa nama calon peserta didik, status pembayaran, dan besaran biaya yang harus dibayarkan.

Pembayaran

Selamat Datang... billy01 pada halaman Beranda, salam semangat dan sukses selalu

Data Pembayaran billy01

Tambah Data

10 records per page

Nama User	No Rek	Atas Nama	Jumlah Transfer	Riwayat - Status	Bukti Transfer	Aksi
billy01	2147483647	NUR	Rp. 1100000	Dibuat: 2025-11-24 18:30:36 Dipulsa: Pembayaran keliatan dipulsa		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 15 Halaman Antarmuka Pembayaran

3.4 Kelebihan, Kekurangan dan Model Pengujian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi PPDB berbasis web yang dikembangkan mampu mengatasi berbagai kendala pada proses pendaftaran manual, terutama dalam hal efisiensi administrasi, akurasi data, dan kecepatan pelaporan. Sistem memberikan sejumlah kelebihan, seperti pencatatan otomatis yang mengurangi risiko kesalahan input, proses verifikasi yang lebih cepat, serta akses pendaftaran yang dapat dilakukan dari mana saja oleh calon peserta didik. Meski demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain pengujian pengguna yang masih terbatas pada panitia dan operator sekolah sehingga belum menggambarkan pengalaman penggunaan secara menyeluruh dari pihak orang tua, serta fitur sistem yang belum sepenuhnya komprehensif, seperti integrasi dengan Dapodik dan notifikasi otomatis yang belum diimplementasikan. Untuk memastikan kualitas sistem, penelitian ini menggunakan model pengujian Blackbox Testing yang berfokus pada evaluasi fungsi tanpa meninjau struktur internal kode, meliputi pengujian tiap fitur utama, alur proses, validasi data, dan uji coba penggunaan terbatas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama berjalan sesuai rancangan, meskipun masih terdapat beberapa masukan untuk pengembangan lebih lanjut. Adapun tabel hasil pengujian bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Pengujian Blackbox Testing Sistem Informasi PPDB Berbasis Web

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Expected Result (Hasil yang Diharapkan)	Actual Result (Hasil Aktual)	Status
1	Registrasi Akun	Pengguna mengisi form registrasi dan mengirim data	Sistem menyimpan data dan menampilkan pesan berhasil	Sistem berhasil menyimpan data dan menampilkan pesan	Berhasil
2	Login Pengguna	Pengguna memasukkan email & password	Sistem memverifikasi kredensial dan masuk ke dashboard	Sistem memverifikasi dan masuk ke dashboard	Berhasil
3	Formulir Pendaftaran	Pengguna mengisi biodata, data orang tua, dan unggah berkas	Data tersimpan lengkap dan validasi berjalan	Data tersimpan dan validasi berjalan sesuai aturan	Berhasil
4	Validasi Data oleh Panitia	Panitia memeriksa data calon siswa	Sistem menampilkan data lengkap dan memberi opsi verifikasi	Sistem menampilkan data dan dapat diverifikasi	Berhasil
5	Pengelolaan Data Siswa	Panitia mengubah, menghapus, atau menambah data	Sistem memperbarui data sesuai perintah	Sistem memperbarui data dengan benar	Berhasil
6	Pencetakan Laporan PPDB	Panitia memilih menu laporan	Sistem menghasilkan laporan otomatis dalam format tabel	Laporan tampil dan dapat dicetak	Berhasil
7	Perpindahan Halaman	Mengakses menu dari halaman utama	Sistem memuat halaman cepat tanpa error	Semua halaman berjalan tanpa error	Berhasil

8	Logout Pengguna	Pengguna menekan tombol logout	Sistem mengakhiri sesi dan kembali ke halaman login	Sistem berhasil logout	Berhasil
---	-----------------	--------------------------------	---	------------------------	-----------------

4. KESIMPULAN

Penelitian ini dirancang untuk meminimalkan permasalahan yang terjadi pada proses PPDB manual di SD Negeri 1 Pesawahan, seperti ketidaktepatan data, lamanya proses verifikasi, risiko kehilangan berkas, serta keterlambatan pelaporan kepada kepala sekolah. Sistem informasi PPDB berbasis web dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan proses pendaftaran yang lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses. Metode *Agile* digunakan sebagai pendekatan pengembangan karena memungkinkan penyesuaian fitur sistem berdasarkan masukan dari panitia PPDB dan operator sekolah pada setiap tahap literasi. Dengan demikian, metode ini mendukung pengembangan sistem yang lebih relevan dengan kebutuhan lapangan, meskipun tidak secara langsung memengaruhi kemudahan penggunaan. Hasil evaluasi melalui pengujian fungsional dan uji coba terbatas menunjukkan bahwa sistem mampu memproses pendaftaran secara otomatis, meminimalkan kesalahan input, mempercepat verifikasi data, serta menyajikan laporan administrasi dengan lebih akurat. Panitia PPDB juga merasakan peningkatan efisiensi dalam sinkronisasi data peserta didik, terutama terkait pembagian kelas dan pelaporan ke sistem sekolah. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian, sistem informasi PPDB berbasis web yang dikembangkan berpotensi untuk menjawab permasalahan utama pada proses pendaftaran manual dan meningkatkan efektivitas pengelolaan PPDB di sekolah.

5. SARAN

Untuk pengembangan sistem PPDB berbasis website di SD N 1 Pesawahan, disarankan dilakukan peningkatan fitur validasi data guna meminimalkan kesalahan input, serta penguatan integrasi dengan Dapodik agar proses sinkronisasi lebih cepat dan efisien. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pelatihan rutin bagi operator dan panitia agar pemanfaatan sistem berjalan optimal setiap periode PPDB serta peningkatan keamanan data untuk menjaga kerahasiaan informasi peserta didik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Badrul, R. Ardy, S. Nusa Mandiri Jl Jatiwaringin Raya No, and K. Cipinang Melayu Jakarta Timur, "Penerapan Metode Waterfall pada Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru," *J. Sains Komput. Inform. (J-SAKTI)*, vol. 5, no. 1, pp. 52–61, 2021.
- [2] W. Apriyanti *et al.*, "Sosialisasi Penggunaan Internet Yang Sehat Bagi Anak –," *Abdi J. Publ.*, vol. 1, no. 1, pp. 13–17, 2022.
- [3] indera arman suryadi karim, nursiyanto, dona yulawati, *DASAR PEMROGRAMAN WEB*. Bandar Lampung: Darmajaya (DJ) Press, 2023.
- [4] A. Rahardi, R. E. Pambudi, Y. Septiawan, D. A. Muktiawan, and M. Irfan, "Legal Berbasis Website Di Kota," *SIMADA*, vol. 7, no. 1, 2024, [Online]. Available: <https://journal.darmajaya.ac.id/index.php/SIMADA/article/view/412>
- [5] M. R. Julianti, M. I. Dzulhaq, and A. Subroto, "Sistem Informasi Pendataan Alat Tulis Kantor Berbasis Web pada PT Astari Niagara Internasional," *J. Sisfotek Glob.*, vol. 9, no. 2, 2019, doi: 10.38101/sisfotek.v9i2.254.

-
- [6] F. Wulandari and R. E. Pambudi, "Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik pada Puskesmas Berbasis Web di Puskesmas Brabasan," vol. 20, no. x, pp. 103–116, 2025.
- [7] S. Hasan and N. Muhammad, "Sistem Informasi Pembayaran Biaya Studi Berbasis Web Pada Politeknik Sains Dan Teknologi Wiratama Maluku Utara," *IJIS - Indones. J. Inf. Syst.*, vol. 5, no. 1, p. 44, 2020, doi: 10.36549/ijis.v5i1.66.
- [8] A. A. Irawan and Neneng, "SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU BERBASIS WEB," *Inform. dan Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 1, pp. 245–253, 2020.
- [9] M. L. A. Latukolan, A. Arwan, and M. T. Ananta, "Pengembangan Sistem Pemetaan Otomatis Entity Relationship Diagram Ke Dalam Database," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 3, no. 4, pp. 4058–4065, 2019, [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [10] Y. Anggraini, D. Pasha, D. Damayanti, and A. Setiawan, "Sistem Informasi Penjualan Sepeda Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter," *J. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 1, no. 2, pp. 64–70, 2020, doi: 10.33365/jtsi.v1i2.236.
- [11] N. Lutfiani, E. P. Harahap, Q. Aini, A. D. A. R. Ahmad, and U. Rahardja, "Inovasi Manajemen Proyek I-Learning Menggunakan Metode Agile Scrumban," *InfoTekJar J. Nas. Inform. dan Teknol. Jar.*, vol. 5, no. 1, pp. 96–101, 2020, [Online]. Available: <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v5i1.2848>
- [12] B. Sudradjat, "Penerapan Metode Prototype Sistem Informasi Peminjaman Ruang Meeting," *Remik*, vol. 5, no. 2, pp. 11–15, 2021, doi: 10.33395/remik.v5i2.10873.
- [13] A. Saleh, "Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMK Yayasan Pendidikan Keluarga Medan (SMK YPK Medan) Menggunakan Metode Agile Berbasis Android," *J. Info Digit*, vol. 2, pp. 69–83, 2023, [Online]. Available: <https://kti.potensi-utama.org/index.php/JID/article/view/1074%0Ahttps://kti.potensi-utama.org/index.php/JID/article/download/1074/267>
- [14] M. Syauqi, A. Wibawa, I. Zaeni, and L. Rahayu, "Implentasi Scrum pada Pengembangan Aplikasi Sistem ADI STETSA SMAN 4 Malang: Bidang Unit Penjamin Mutu," *J. Inov. Teknol. dan Edukasi Tek.*, vol. 1, no. 7, pp. 536–545, 2021, doi: 10.17977/um068v1i72021p536-545.
- [15] A. Mubarak, "Rancang Bangun Aplikasi Web Sekolah Menggunakan Uml (Unified Modeling Language) Dan Bahasa Pemrograman Php (Php Hypertext Preprocessor) Berorientasi Objek," *JIKO (Jurnal Inform. dan Komputer)*, vol. 2, no. 1, pp. 19–25, 2019, doi: 10.33387/jiko.v2i1.1052.
- [16] F. Fatmasari and S. Sauda, "Pemodelan Unified Modeling Language Sistem Informasi Enterprise Resource Planning," *J. Media Inform. Budidarma*, vol. 4, no. 2, p. 429, 2020, doi: 10.30865/mib.v4i2.2022.
- [17] Q. A. Ishari, A. T. Wibowo, and M. K. Milad, "Jurnal Sistem Informasi Aset Intelektual Berbasis Knowledge Management System," *Matics*, vol. 12, no. 1, p. 15, 2020, doi: 10.18860/mat.v12i1.8099.